

**CAMERA NAȚIONALĂ A CĂRȚII DIN
REPUBLICA MOLDOVA
Bibliografia națională a traducerilor**

2018

Elaborare: Cristina Chirilov

Redactare bibliografică: Valentina Chitoroagă

0

Algarra, Alejandro: Irene și Bruno descoperă anotimpurile [Rom] (ISBN: 978-9975-0-0206-6, 978-9975-0-0203-5) / **Fenoghen**, Alexandra / [Chișinău] : Arc, 2018.
35 p., il. color.

ENG: What Causes Weather and Seasons?

FR: Canvia el temps, canvien les estacions.

ESP: Cambia el tiempo, cambian las estaciones.

Algarra, Alejandro: Irene și Bruno descoperă simțurile animalelor [Rom] (ISBN: 978-9975-0-0206-6, 978-9975-0-0204-2) / **Fenoghen**, Alexandra / [Chișinău] : Arc, 2018. 35 p., il. color.

ENG: How Do Animals Use their Five Senses?

FR: Els cinc sentits dels animals?

ESP: Los cinco sentidos de los animales.

Algarra, Alejandro: Irene și Bruno descoperă unde locuiesc animalele [Rom] (ISBN: 978-9975-0-0206-6, 978-9975-0-0205-9) / **Fenoghen**, Alexandra / [Chișinău] : Arc, 2018. 35 p., il. color.

ENG: Where Do Animals Live?

FR: On viuen els animals?

ESP: Donde viven los animales?

0

Animalele: Întrebări și răspunsuri pentru prichindei: Cu peste 30 de clapete
[Rom] (ISBN: 978-9975-0-0161-8, 978-9975-0-0165-6) / **Fenoghen**, Alexandra /
[Chișinău] : Arc, 2018. 16 p., il. color.

ENG: Questions & Answers For Toddlers: Animals.

0

Animale vorbitoare : 30 de glasuri vii ale animalelor! 120 de imagini colorate!
[Rom] (ISBN: 978-9975-138-56-7) / **Vulpe**, Ana / [Chișinău] : Biblion, 2018.
16 p., il. color. Ed. 2-a.

0

Corpul meu: Întrebări și răspunsuri pentru prichindei: Cu peste 30 de clapete [Rom] (ISBN: 978-9975-0-0161-8, 978-9975-0-0164-9) / **Fenoghen**, Alexandra / [Chișinău] : Arc, 2018. 16 p., il. color.

ENG: Questions & Answers For Toddlers: My Body.

0

Descoperă animalele: Ascultă și recunoaște sunetele [Rom] (ISBN: 978-9975-0-0193-9) / **Fenoghen**, Alexandra / [Chișinău] : Arc, 2018. 16 p., des. color.

ENG: Noisy animals.

0

Doverie k presse v Respublike Moldova: mnenie občestvennosti i žurnalistov [Rom, Rus] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-57-250-7) / [Chișinău] : S. n., 2017. 42 ; 42 p., graf., tab. color.

ROM: Încrederea în presa din Republica Moldova: percepția publicului și a jurnaliștilor.

0

Fotea, Ioan; **Prisac**, Igor; **Fotea**, Silvia; **et al.**: Osnovy menedžmenta [Rus] (ISBN: 978-9975-53-965-4) / **Roșca**, Alexandru; **Vornicova**, Natalia; **Stucalova**, Tatiana / [Chișinău] : Editura Universității "Divitia Gratiae", 2018. 394, 1 p. : fig., tab. color.

ROM: Bazele managementului.

0

Gremalschi, Anatol; **Vasilache**, Grigore; **Gremalschi**, Ludmila: Informatika: Učebnik dlja 7 klassa [Rus] (ISBN: 978-9975-85-117-6) / **Malearovici**, Arcadie / [Chișinău] : Știința, 2018. 131 p., fig., tab. color. Ed. a 3-a.

ROM: Informatică: Manual pentru clasa a 7-a.

0

Guaccio, Manuela: Prima mea enciclopedie: cu o mulțime de clapete! [Rom] (ISBN: 978-9975-0-0111-3, 978-9975-0-0110-6) / **Fenoghen**, Alexandra / [Chișinău] : Arc, 2018. 19 p., il. color.

ENG: My very first encyclopedia.

0

Învățã culorile împreună cu Marinel [Rom] (ISBN: 978-9975-0-0090-1) /
Țurcanu, Lucia / Chișinău : Arc, 2018. 12 p., des. color. Ed a 2-a.

ENG: Learn the colours with Martin.

0

Învățã să numeri împreună cu Marinel [Rom] (ISBN: 978-9975-0-0089-5) /
Țurcanu, Lucia / Chișinău : Arc, 2018. 12 p., des. color. Ed. a 2-a.

ENG: Learn the shapes with Martin.

0

King, Lorraine: Cea mai nouă carte de întrebări și răspunsuri [Rom] (ISBN: 978-9975-0-0215-8) / **Ciubotaru**, Adrian / [Chișinău] : Arc, 2018. 384 p., des. color.

ENG: My Fun Book of Questions and Answers.

0

Lazarevici, Ilga: Ce animale trăiesc la fermă? [Rom] (ISBN: 978-9975-54-307-1) / **Cernicova-Bucă**, Mariana / [Chișinău] : Prut Internațional, 2018. 18 p., il. color. Ed. a 2-a.

RUS: Takie umnye domašnie životnye.

0

Leach, Michael; Lland, Meriel: Animalele: Enciclopedia vizuală a copiilor [Rom] (ISBN: 978-9975-54-373-6) / **Muică, Cristina** / [Chișinău] : Prut Internațional, 2018. 127, 1 p., il. color.

ENG: Children's Encyclopedia of Animals.

0

Luceaninov, Vladimir: Despre liturghie [Rom] (ISBN: 978-9975-3206-1-0) / **Rapcea, Ana** / Chișinău : Viță adevărată ; [Moscova] : Nikeia, 2018. 30, 2 p., il. color. Ed. a 2-a.

RUS: O liturghii.

Lumea mea: Întrebări și răspunsuri pentru prichindei: Cu peste 30 de clapete [Rom] (ISBN: 978-9975-0-0161-8, 978-9975-0-0163-2) / **Fenoghen**, Alexandra / [Chișinău] : Arc, 2018. 16 p., il. color.

ENG: Questions & Answers For Toddlers: My Word around me.

Moore-Mallinos, Jennifer: O gamă întreagă de emoții și sentimente. Cum se manifestă fiecare? [Rom] (ISBN: 978-9975-0-0202-8) / **Fenoghen**, Alexandra / [Chișinău] : Arc, 2018. 95 p., il. color.

ENG: A Whole Bunch of Feelings. What do they Mean?

0

Natura: Întrebări și răspunsuri pentru prichindei: Cu peste 30 de clapete [Rom] (ISBN: 978-9975-0-0161-8, 978-9975-0-0162-5) / **Fenoghen, Alexandra** / [Chișinău] : Arc, 2018. 16 p., il. color.

ENG: Questions & Answers For Toddlers: Nature.

0

O plimbare prin savană [Rom] (ISBN: 978-9975-54-242-5, 978-9975-54-314-9) / **Ionescu, Gabriela** / [Chișinău] : Prut Internațional, 2018. 12 p., des. color.

ENG: Zoo Adventure.

Rodriguez-Vida, Alejo: Atlasul meu. Corpul uman [Rom] (ISBN: 978-9975-0-0038-3) / **Nichita, Ioana** / [Chişinău] : Arc, 2018. 24 p., il. color.

ENG: [My Atlas. Human body].

Roibu, Elena: Draga mamei, fii fericită!: (Un ghid informativ pentru mamele care educă o fată și pentru viitoarele mame) [Rom] (ISBN: 978-9975-3210-0-6) / **Diviricean, Sanda** / Chişinău : S. n., 2018. 48 p. : il. color.

RUS: Dočen'ka, bud' sčastliva!

0

Steele, Philip: Atlasul meu geografic : conține un poster pliat cu harta lumii [Rom] (ISBN: 978-9975-0-0122-9) / **Albu**, Sanda / [Chișinău] : Arc, 2018. 48 p., il. color.

ENG: [First Atlas].

0

Vicol, Lilia: English at school: Poemes [Rom, Eng] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-51-911-3) / Chișinău : Pontos, 2018. 11, 1 p., il. color.

ROM: Engleza în școală: Poezii.

Wajnberg, Alexandre: Atlasul meu. Spațiul [Rom] (ISBN: 978-9975-0-0039-0) / **Nichita**, Ioana / [Chișinău] : Arc, 2018. 24 p., il. color.

ENG: My Atlas of Space.

Melgosa, Julian; **Borges**, **Michelson**: Pod parusom nadeždy [Rus] (ISBN: 978-9975-53-967-8) / **Gurtuleva**, L. V. / Chișinău : Biserica (Uniunea de conferințe) a Adventiștilor de Ziua a Șaptea, 2018, 127, 1 p., tab.

ENG: The Power of Hope.

Melgosa, Juliàn; **Borges**, **Michelson**: Puterea Speranței [Rom] (ISBN: 978-9975-53-966-1) / **Lupu**, Loredana / Chișinău : Biserica (Uniunea de conferințe) a Adventiștilor de Ziua a Șaptea, 2018. 110 p.

ENG: The Power of Hope.

Ali Atiq Al-Dhaheri: A devenit Dumnezeu om? [Rom] (ISBN: 978-9975-66-620-6) / Chișinău : S. n., 2018. [Vol.] 2.

SAU: orig.

2

Biblia. Noul Testament. Sfânta Evanghelie [Rom] (ISBN: 978-9975-909-53-2) /
Cornilescu, Dumitru / [Chișinău] : Societatea Biblică Interconfesională din Moldova,
2018. 393 p.

GRC

HEB : orig.

2

Biblia. Vechiul Testament. Psalmii [Rom] (ISBN: 978-9975-909-52-5) /
Cornilescu, Dumitru / [Chișinău] : Societatea Biblică Interconfesională din Moldova,
2018. 249 p.

GRC

HEB : orig.

2

Bullòn, Alejandro: Put' mudrosti i vdohnovenija [Rus] (ISBN: 978-9975-144-88-9) / **Hudova**, N. / Chişinău : Cultul Religios Biserica Creştină de Ziua a Şaptea din Republica Moldova, 2018. 440, 7 p.,il.

ESP:

2

Coranul [Rom] (ISBN: 978-9975-86-299-8) / **Isopescul**, Silvestru Octavian / [Chişinău] : Cartier, 2018. 430 p. Ed. a 13-a.

AR

Deeb, Husam: Muxammad: Čelovek, Lider i Poslannik Allaha: Kratkoe žizneopisanie i putevoditel' k Ego nastavlenijam i osnovnym sobytijam v ego žizni [Rus] (ISBN: 978-9975-66-611-4) / **Kuliev**, Rufat / Chișinău : S. n., 2018. 56 p.

ENG: Muhammad: The Man, The Leader, The Messenger of God: Biography and Summary, His teachings and Main Events in His Life.

Fortin, Denis: Edinstvo vo Hriste [Rus] (ISBN: 978-9975-53-426-0, 978-9975-144-43-8) / **Gun'ko**, I. / Chișinău : Biserica (Uniunea de conferințe) a Adventiștilor de Ziua a Șaptea din Republica Moldova, 2018. Oct.-noiemb.-dec. 2018.

ENG: One in Christ.

Fortin, Denis: Edinstvo vo Hriste [Rus] (ISBN: 978-9975-53-426-0, 978-9975-144-44-5) / **Gun'ko**, I. / Chișinău : Biserica (Uniunea de conferințe) a Adventiștilor de Ziua a Șaptea din Republica Moldova, 2018. Oct.-noiemb.-dec. 2018.

ENG: One in Christ.

Fortin, Denis: Unitatea în Hristos [Rom] (ISBN: 978-9975-53-540-3, 978-9975-144-42-1) / **Sîrbu**, Loredana; **Ristea**, Florian / Chișinău : Biserica (Uniunea de conferințe) Adventistă de Ziua a Șaptea, 2018. Oct.-noiemb.-dec. 2018.
Ed. instructori.

ENG: One in Christ.

Fortin, Denis: Unitatea în Hristos [Rom] (ISBN: 978-9975-53-540-3, 978-9975-144-41-4) / **Sîrbu**, Loredana; **Ristea**, Florian / Chișinău : Biserica (Uniunea de conferințe) Adventistă de Ziua a Șaptea, 2018. Oct.-noiemb.-dec. 2018.
Ed. standard.

ENG: One in Christ.

Gulley, Norman R.: Pregătire pentru timpul sfârșitului [Rom] (ISBN: 978-9975-53-952-4, 978-9975-53-953-1) / **Sîrbu**, Loredana; **Ristea**, Florian / Chișinău : Biserica (Uniunea de conferințe) a Adventiștilor de Ziua a Șaptea din Republica Moldova, 2018. Apr.-mai-iun. 2018. Ed. instructori.

ENG: Preparation for the End Time.

Gulley, Norman R.: Pregătire pentru timpul sfârșitului [Rom] (ISBN: 978-9975-53-540-3, 978-9975-53-951-7) / **Sîrbu**, Loredana; **Ristea**, Florian / Chișinău : Biserica (Uniunea de conferințe) a Adventiștilor de Ziua a Șaptea din Republica Moldova, 2018. Apr.-mai-iun. 2018. Ed. standard.

ENG: Preparation for the End Time.

Gulley, Norman R.: Prigotovlenie k koncu vremeni [Rus] (ISBN: 978-9975-53-428-4, 978-9975-53-949-4) / **Gun'ko**, I. / Chișinău : Biserica (Uniunea de conferințe) a Adventiștilor de Ziua a Șaptea, 2018. Apr.-mai-iun. 2018.

ENG: Preparation for the End Time.

Gulley, Norman R.: Prigotovlenie k koncu vremeni [Rus] (ISBN: 978-9975-53-426-0, 978-9975-53-950-0) / **Gun'ko**, I.; **Stanovkina**, M. / Chişinău : Biserica (Uniunea de conferințe) a Adventiștilor de Ziua a Șaptea, 2018. Apr.-mai-iun. 2018.

ENG: Preparation for the End Time.

Hathout, Hassan: Ponimanie musul'manskovo mirovozzrenija [Rus] (ISBN: 978-9975-66-598-8) / **Korotčikova**, Polina / Chişinău : S. n., 2017. 157, 1 p.

SAU: orig

Kiril (patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii); (**Șcipkov**, Al.): Gânduri, reflecții, opinii [Rom] (ISBN: 978-9975-144-47-6) / **Țăbârnă**, R. / Chișinău : S. n., 2018.
438 p., 1 f. port.

RUS: Mysli, vyskazyvanija, suždenija.

Leblanc, Abd Al-Malik: Biblia m-a condus la Islam [Rom] (ISBN: 978-9975-66-622-0) / Chișinău : S. n., 2018. [Vol.] 3.

ENG: The Bible Led Me To Islam.

SAU: orig.

Matar, Nabil: Henry Stubbe i prorok Muhammad: Razoblačenje zabluzdenij [Rus] (ISBN: 978-9975-66-610-7) / **Korotčikova**, Polina / Chişinău : S. n., 2018. 52 p.

ENG: Henry Stubbe & the Prophet Muhammad: Challenging Misrepresentation.

Muhammad al-Ghazali: Tematičeskie komentarii k Koranu [Rus] (ISBN: 978-9975-66-575-9) / **Kuliev**, R. N. / Chişinău : S. n., 2017. 904, 3 p.

SAU: orig

Paroschi, Wilson: Dejanija apostolov [Rus] (ISBN: 978-9975-53-426-0, 978-9975-53-984-5) / **Gun'ko, I.** / Chișinău : Biserica (Uniunea de conferințe) a Adventiștilor de Ziua a Șaptea din Republica Moldova, 2018. Iul.-aug.-sept. 2018.

ENG: The Book of Acts.

Paroschi, Wilson: Dejanija apostolov [Rus] (ISBN: 978-9975-53-426-0, 978-9975-53-985-2) / **Gun'ko, I.; Stanovkina, M.** / Chișinău : Biserica (Uniunea de conferințe) a Adventiștilor de Ziua a Șaptea din Republica Moldova, 2018. Iul.-aug.-sept. 2018.

ENG: The Book of Acts.

Paroschi, Wilson: Faptele apostoliilor [Rom] (ISBN: 978-9975-53-540-3, 978-9975-53-983-8) / **Sirbu**, Loredana; **Ristea**, Florian / Chişinău : Biserica (Uniunea de conferințe) a Adventiștilor de Ziua a Șaptea, 2018. Iul.-aug.-sept. 2018.
Ed. instructori.

ENG: The Book of Acts.

Paroschi, Wilson: Faptele apostoliilor [Rom] (ISBN: 978-9975-53-540-3, 978-9975-53-982-1) / **Sirbu**, Loredana; **Ristea**, Florian / Chişinău : Biserica (Uniunea de conferințe) a Adventiștilor de Ziua a Șaptea, 2018. Iul.-aug.-sept. 2018.
Ed. standard.

ENG: The Book of Acts.

Popovski, Mark A.: Voino-lasenețki – arhiepiscop și chirurg: viața și hagiografia [Rom] (ISBN: 978-9975-3216-0-0) / **Ciobanu**, Vasile / [Chișinău] : Cuvîntul-ABC, 2018. 422 p., fot.

RUS: *Žizn' i žitie Voino-laseneckogo: arhiepiskopa i hirurga.*

Prisacaru, Veceaslav: Sfântul Munte Athos – locul rugăciunii pentru lumea întreagă [Rom] (ISBN: 978-9975-87-405-2) / **Proca**, Iulian; **Prisacaru**, Veceaslav / Chișinău : S. n., 2018. 320 p., fig., fot. color. Ed. a 2-a.

RUS: *Svjataja Gora Afon – molitvennica vselennoj.*

Stefanovic, Ranko; **Paulien**, Jon: Cartea Apocalipsa [Rom] (ISBN: 978-9975-53-952-4, 978-9975-144-77-3) / **Sirbu**, Loredana; **Ristea**, Florian / Chişinău : Biserica (Uniunea de conferințe) Adventistă de Ziua a Șaptea, 2018. Ian.-febr.-mar. 2019. Ed. instructori.

ENG: The Book of Revelation.

Stefanovic, Ranko: Cartea Apocalipsa [Rom] (ISBN: 978-9975-53-540-3, 978-9975-144-79-7) / **Sirbu**, Loredana; **Ristea**, Florian / Chişinău : Biserica (Uniunea de conferințe) Adventistă de Ziua a Șaptea, 2018. Ian.-febr.-mar. 2019. Ed. standard.

ENG: The Book of Revelation.

Stefanovic, Ranko: Kniga Otkrovenie [Rus] (ISBN: 978-9975-53-428-4, 978-9975-144-83-4) / **Gun'ko**, I. / Chişinău : Biserica (Uniunea de conferințe) a Adventiștilor de Ziua a Șaptea, 2018. Ian.-febr.-mar. 2019.

ENG: The Book of Revelation.

Stefanovic, Ranko: Kniga Otkrovenie [Rus] (ISBN: 978-9975-53-426-0, 978-9975-144-81-0) / **Gun'ko**, I.; **Stanovkina**, M. / Chişinău : Biserica (Uniunea de conferințe) a Adventiștilor de Ziua a Șaptea, 2018. Ian.-febr.-mar. 2019.

ENG: The Book of Revelation.

Vicol, Ion: Our Lord's True life-giving cross: (following the holy Orthodox tradition) = Krest Hrista darujuščij žizn': (po svjatoj pravoslavnoj tradicii) [Rom, Eng, Rus] (Trilingual ed.) (ISBN: 978-9975-53-964-7) / **Babina-Bosii**, Cristina, **Caprianu** Tatiana / Chișinău : Tipografia Centrală 175, 1 p.

ROM: Crucea Domnului de viață făcătoare: (după sfânta tradiție ortodoxă).

White, Ellen G.: Din inimă [Rom] (ISBN: 978-9975-144-87-2) / **Pridie**, Elena / Chișinău : Cultul Religios Biserica Creștină de Ziua a Șaptea din Republica Moldova, 2018. 380 p., il.

ENG: From the Heart.

White, Ellen G.: Marea luptă [Rom] (ISBN: 978-9975-78-153-4) / Chișinău : Biserica Creștină Adventistă de Ziua a Șaptea, 2015. 610, 2 p.

ENG: The Great Controversy.

Annual report 2017 on the Multi-Annual National Control Plan 2016-2020 [Rom, Eng] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-87-368-0) / Chișinău : S. n., 2018. 72 ; 72 p., fig., fot., tab. color.

ROM: Raportul anual 2017 privind implementarea Planului Național Multianual de Control 2016-2020.

Balan, Vera; **Bortă**, Liliana; **Botnari**, Valentina; **et al.**; (**Velișco**, Nadejda; **Bulat**, Galina): Inkluzivnoe obrazovanie: Učebnoe posobie [Rus] (ISBN: 978-9975-87-327-7) / **Mintuș**, Victoria / Chișinău : S. n., 2017. 308 p., fig., tab. Color.

ROM: Educație incluzivă: Unitate de curs.

Blot, Ivan: Europa colonizată [Rom] (ISBN: 978-9975-145-00-8) / **Borțoi**, Irina Marina / [Chișinău] : Universitatea Populară, 2018. 208 p.

FR: L'Europe colonisee.

(**Bolocan**, Lilia; **Rojnevschi**, Maria; **Andriuță**, Victoria): 25 de file din istoria Sistemului național de proprietate intelectuală [Rom, Eng] (Bilingual ed.) / **Calpacci**, Nina / [Chișinău] : AGEPI, 2017. 62, 1 p.

ENG: [25 years in the history of the National Intellectual Property System].

(**Briciuc**, Elena; **Kireeva**, Ina): Dva berega odnoj reki: skazki i legendy žitelej sel Holercani i Ternovka [Rom, Rus] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-87-391-8) / **Lipceanu**, Otilia / [Chișinău] : S. n., 2018. 124, 1 p., des. color.

ROM: Povești și legende de pe Nistru: adunate de la locuitorii din satele Holercani și Târnăuca.

Brighidin, Andrei: Praktičeskoe rukovodstvo dlja rabotodatelej častnogo sektora po sostavleniju ob'javlenij o trudoustrojstve [Rus] (ISBN: 978-9975-56-518-9) / [Chișinău] : S. n., 2018. 32 p., tab.

ROM: Ghid practic pentru angajatorii din sectorul privat la întocmirea anunțurilor de recrutare.

Bulat, Galina; Curilov, Svetlana; Bucun, Nicolae; et al.: Inkluzivnoe obrazovanie: Metodičeskoe posobie dlja nepreryvnogo obučenija didaktičeskikh kadrov, rabotajuščih v oblasti inkluzivnogo obrazovanija detej [Rus] (ISBN: 978-9975-87-338-3, 978-9975-87-340-6) / **Gumen, Galina** / Chișinău : FISM : Lumos Foundation, 2018. Čast' 2.

ROM: Educație incluziva: Suport de curs pentru formarea continuă a cadrelor didactice în domeniul educației incluzive centrate pe copil.

Bulat, Galina; **Solovei**, Rodica; **Balan**, Vera; **et al.**: Inkluzivnoe obrazovanie: Metodičeskoe posobie dlja nepreryvnogo obučenija didaktičeskikh kadrov, rabotajuščih v oblasti inkluzivnogo obrazovanija detej [Rus] (ISBN: 978-9975-87-338-3, 978-9975-87-339-0) / **Rusu**, Sofia; **Gumen**, Galina / Chișinău : S. n., 2018.
 Čast' 1.

ROM: Educație incluziva: Suport de curs pentru formarea continuă a cadrelor didactice în domeniul educației incluzive centrate pe copil.

Bulat, Veaceslav; **Rabei**, Cristina; **Meleștean**, Ion; **et al.**: Rukovodstvo po vovlečeniju graždian i mestnyh dejstvujučih sub'ektov v planirovanie i ispolnenie mestnogo bjudžeta [Rus] (ISBN: 978-9975-3024-6-3) / **Zajkovskaja**, Tatiana / Chișinău : [Infocus], 2018. 111, 1 p., fig., scheme color, tab.

ROM: Ghid de implicare a cetățenilor și actorilor locali în planificarea și executarea bugetului local.

Crupovnițchi, Elena; **Malîșev**, Nicolae: Gid po aspektam éksporta-importa i vzaimnoj torgovli na beregah Dnestra [Rom, Rus] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-87-389-5) / Chișinău : Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), 2018. 151 ; 157 p., fig., tab. color.

ROM: Ghid cu privire la import/export și comerțul reciproc pe malurile Nistrului: Manual practico-informativ privind procedurile de bază.

Curacițchi, Angela: Managementul învățământului primar: Suport de curs [Rom] (ISBN: 978-9975-59-166-9) / **Petrenco**, Liuba / [Chișinău] : Învățătorul modern, 2017. 85 p., fig., tab.

RUS: Menedžment načal'novo obrazovanija: Kurs lekcij.

Doklad o sobljudenii prav i svobod čeloveka v Respublike Moldova v 2017 godu [Rom, Rus] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-4340-0-3) / Chișinău : S. n., 2018. 447 p., fig., tab. color.

ROM: Raport privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2017.

Eftodi, Agnesia; **Balan**, Angela: Inkluzivnoe obrazovanie: Metodičeskoe posobie dlja nepreryvnogo obučenija didaktičeskikh kadrov, rabotajuščih v oblasti inkluzivnogo obrazovanija detej: [Rus] (ISBN: 978-9975-87-338-3, 978-9975-87-341-3) / **Gumen**, Galina / Chișinău : FISM : Lumos Foundation, 2018. Čast' 3

ROM: Educație incluziva: Suport de curs pentru formarea continuă a cadrelor didactice în domeniul educației incluzive centrate pe copil.

Fomenco, Vladimir: Extended Migration Profile of Transnistria [Eng] (ISBN: 978-9975-89-090-8) / [Chişinău] : IOM, 2017. 81 p., fig. color, tab.

ROM: Profilul migrațional extins al Transnistriei.

Fomenco, Vladimir: Rasširenyj migracionnyj profil' Pridnestrov'ja [Rus] (ISBN: 978-9975-89-091-5) / [Chişinău] : MOM, 2017. 85 p., fig. color, tab.

ROM: Profilul migrațional extins al Transnistriei.

Gagauz National Holidays, Customs, Rites = Sărbători naționale găgăuze, tradiții, obiceiuri = Gagauzskie nacional'nye prazdniki, obyčaj i obrjady [Eng, Rom, Rus, Gag] (Langues diverses) (ISBN: 978-9975-51-894-9) / Chișinău : Pontos, 2017. 642, 5 p., fot., fot. color.

Langues diverses

GAG: Gagauz yortuları, adetleri, sıraları.

Hindi, Youssef: Mistica laicității: Genealogia religiei republicane de la Junius Frey la Vincent Peillon [Rom] (ISBN: 978-9975-77-286-0) / **lordache**, Ruxandra / [Chișinău] : Universitatea Populară ; [Suceava] : Alexandria Publishing House, 2018 128 p.

FR: [La Mystique de la Laicite].

Izbitatel'nyj process v uslovijah globalizacii. Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija. *Chișinău, 2018.* Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija Izbitatel'nyj process v uslovijah globalizacii [Rom, Rus] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-3241-0-6) / Chișinău : Princeps, 2018. 96 ; 96 p., fig.

ROM: Procesul electoral în condițiile globalizării. Conferință internațională științifică-practică. *Chișinău, 2018.* Conferința internațională științifică-practică Procesul electoral în condițiile globalizării.

Juvin, Hervé: Guvernarea dorinței [Rom] (ISBN: 978-9975-145-01-5) / **Iordache, Ruxandra** / [Chișinău] : Universitatea Populară, 2018. 265, 5 p.

FR: Le gouvernement du desir.

Kodeks o vyborah [Rom, Rus] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-3279-5-4) /
Chişinău : S. n., 2018. 269, 2 p.

ROM: Codul electoral al Republicii Moldova.

Kodeks o vyborah [Rom, Rus] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-53-971-5) /
Chişinău : S. n., 2018. 267 p.

ROM: Codul electoral al Republicii Moldova.

Konvenција OON o pravah rebenka / Avocatul Poporului Ombudsman [Rom, Rus] (Bilingual ed.) / Chișinău : S. n., 2018. 36 ; 36 p., il. color.

ROM: Convenția ONU cu privire la drepturile copilului.

Marin, Mariana; Gaiciuc, Valentina; Ursu, Ludmila et al.: Metodologičeskie osnovy po obespečeniju nepreryvnosti vnedrenija Kriterial'nogo ocenivanija čerez deskriptory (KOD) na urovne 4-go i 5-go klassov [Rus] (ISBN: 978-9975-59-169-0) / **Curaciți**, Angela / Chișinău : [Învățătorul Modern], 2018. 36 p. : fig., tab. color.

ROM: Repere metodologice privind asigurarea continuității la nivelul clasei a 4-a și a 5-a din perspectiva implementării Evaluării Criteriale prin Descriptori (ECD).

Marin, Mariana; Ursu, Ludmila; Curacițchi, Angela; et al.: Kriterial'noe ocenivanie čerez deskriptory v načal'nom obrazovanii: 4 klass [Rus] (ISBN: 978-9975-59-172-0) / **Curacițchi, Angela** / Chișinău : Învățătorul Modern, 2018. 120 p., fig., tab. color.

ROM: Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar: clasa a 4-a.

Moșneaga, Valeriu: Kartografirovanie moldavskoj diaspory v Deutschland, UK, Israel, Italia, Portugal i Rossii [Rus] (ISBN: 978-9975-4469-5-2) / Chișinău : Meždunarodnaja Organizacija po Migracii, Missija v Moldove, 2017. 220 p., tab.

ROM: Cartografierea diasporei moldovenesti din Germania, Marea Britanie, Israel, Italia, Portugalia și Rusia.

Moșneaga, Valeriu: Mapping moldovan diaspora in Germany, UK, Israel, Italy, Portugal and Russia [Eng] (ISBN: 978-9975-4469-6-9) / Chișinău : Organizația Internațională pentru Migrație, Misiunea în Moldova, 2017. 208 p., tab.

ROM: Cartografierea diasporei moldovenești din Germania, Marea Britanie, Israel, Italia, Portugalia și Rusia.

Nantoi, Oazu; **Platon**, Alexandru; **Cristei**, Aliona: Rossijskaja propaganda na sajte "Odnoklassniki". Slučaj Respubliki Moldova [Rus] (ISBN: 978-9975-139-51-9) / Chișinău : Institutul de Politici Publice, 2018. 68 p., fig., fot., tab.

ROM: Propaganda rusească pe "Odnoklassniki". Cazul Republicii Moldova.

Nantoi, Oazu; **Platon**, Alexandru; **Cristei**, Aliona: Russian propaganda on "Odnoklassniki". The case of Republic of Moldova [Eng] (ISBN: 978-9975-139-50-2) / Chișinău : Institutul de Politici Publice, 2018. 67 p., fig., fot., tab.

ROM: Propaganda rusească pe "Odnoklassniki". Cazul Republicii Moldova.

National Report on the Enforcement of Intellectual Property Rights in the Republic of Moldova ... [Rom, Eng] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-911-80-1, 978-9975-911-98-6) / **Calpacci**, Nina / Chișinău : AGEPI, 2018. 55 p., fig., fot. color, tab.

ROM: Raport Național privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova ...

Nicolussi-Spiß, Beate; **Brînza**, Aurica; **Bulicanu**, Mariana; **Frunze**, Olesea: Incluziunea educațională a copiilor cu deficiențe de vedere : Ghid metodologic [Rom] (ISBN: 978-9975-3159-6-8) / **Corlat-Țurcan**, Viorica / Chișinău : [Imprint Star], 2018. 200 p., fig., fig. color, tab.

DEU

Ostavnaia, Ala: Kartografirovanie migracii iz Pridnestrov'ja [Rus] (ISBN: 978-9975-4469-8-3, 978-9975-3187-5-4) / Chișinău : Meždunarodnaja Organizacija po Migracii, Missija v Moldove, 2017. 184 p., fig. color, tab.

ROM: Cartografierea migrației din Transnistria.

Ostavnaia, Ala: Mapping migration from Transnistria [Eng] (ISBN: 978-9975-4469-7-6, 978-9975-3187-4-7) / Chișinău : Organizația Internațională pentru Migrațiune, Misiunea în Republica Moldova, 2017. 176 p., fig. color, tab.

ROM: Cartografierea migrației din Transnistria.

Perevoznic, Iurie; (**Zaporojan-Pirgari**, Angelina; **Vilcu**, Natalia): Monitoring of court proceedings in cases of domestic violence, sexual violence and trafficking in human beings: Report [Eng] (ISBN: 978-9975-87-424-3) / **Conovca**, Natalia; **Pisica**, Rodica / [Chișinău] : S. n., 2018. 148 p., fig.

ROM: Monitorizarea proceselor de judecată pe cauze de violență în familie, violență sexuală și trafic de ființe umane: Raport.

Report observance of child rights in the Republic of Moldova in 2017 / Avocatul Poporului Ombudsman [Rom, Eng] (Bilingual ed.) / Chişinău : S. n., 2018. 160 p., tab. color.

ROM: Raport privind respectarea drepturilor copilului în Republica Moldova în anul 2017.

Respublika Moldova. Konstitucija (1994). Konstitucija Respubliki Moldova [Rus] (ISBN: 978-9975-104-63-0) / Chişinău : Farmex-Lux, 2018. 80 p.

ROM: Republica Moldova. Constituția (1994). Constituția Republicii Moldova.

Sandu, Traian: Istoria Gărzii de Fier. Un fascism românesc [Rom] (ISBN: 978-9975-79-902-7, 978-9975-86-325-4) / **Modreanu**, Simona / [Chișinău] : Cartier, 2018. 479, 1 p., tab. Ed. a 1-a.

FR: Un fascisme roumain. Histoire de la Garde de Fer.

Schönauer, Sieglinde; **Bulicanu**, Mariana; **Capatici**, Veronica: Incluziunea educațională a copiilor cu deficiențe de auz [Rom] (ISBN: 978-9975-3159-4-4) / **Corlat-Țurcan**, Viorica / Chișinău : [Imprint Star], 2018. 237 p., fig., fig., color, tab.

DEU

Semejnýj kodeks Respubliki Moldova: s poslednimi izmenenijami i dopolnenijami [Rom, Rus] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-3117-5-5) / Chişinău : Farmec-Lux, 2018. 80 p.

ROM: Codul familiei al Republicii Moldova.

Sprînceană, Vitalie: Issledovanie diskriminacionnyh tendencij, soderžaščihsja v ob'javlenijah o trudoustrojstve v častnom sektore [Rus] (ISBN: 978-9975-56-517-2) / [Chişinău] : S. n., 2018. 42 p., diag., tab. color.

ROM: Studiu privind tendințele discriminatorii prezente în anunțurile de angajare din sectorul privat.

Strategija ukrepljenja mežétničeskijh otnošenij v Respublike Moldova na 2017-2027 gody. Plan dejstvij na 2017-2027 gody po pealizaciji strategii mežétničeskijh otnošenij v Respublike Moldova na 2017-2027 gody [Rom, Rus] (Bilingual ed.) / Biroul Relații Interetnice. – Chișinău : S. n., 2018. 64 ; 71 p., tab.

ROM: Strategia de consolidare a relațiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017-2027. Plan de acțiuni pentru anii 2017-2020 privind implementarea strategiei de consolidare a relațiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017-2027.

Study on inclusive education in Europe and in the Republic of Moldova: reasonable accommodation, access to education and non-discrimination [Rom, Eng] (Bilingual ed.) / Chișinău : S. n., 2018. 54, 1 ; 54, 1 p.

ROM: Studiu privind educația incluzivă în Europa și în Republica Moldova: acomodarea rezonabilă, accesul la educație și nediscriminarea.

Sult, Gheorghe; **Moraru**, Victor; **Gheorghieva**, Svetlana: The modern conditions and socio-economic aspects of preparation for releasing convicts in Moldova [Rom, Eng] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-3021-9-7) / Comrat : S. n., 2018. 227 p.

ROM: Starea și aspectele socio-economice de pregătire pentru eliberarea persoanelor condamnate la privarea de libertate în Republica Moldova.

(**Șavga**, Larisa): Trade Co-operative University of Moldova. Excellence and competitiveness through quality and cooperation [Eng] (ISBN: 978-9975-81-044-9) / **Lucinschi**, Tatiana / [Chișinău] : UCCM, 2018. 28, 1 p., fot. color.

ROM: Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. Excelență și competitivitate prin calitate și cooperare.

Șeremet, Eugenia; **Țurcanu**, Valentina: Guide du participant aux examens d'évaluation des compétence linguistique la langue française [Rom, Fr] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-56-505-9) / Chișinău : S. n., 2018 37 ; 38 p., tab.

ROM: Ghidul participantului la sesiunile de evaluare a competențelor lingvistice – limba franceză.

Vernochet, Jean-Michel: Războiul civil rece: Stânga vs Dreapta: Teogonia republicană de la Robespierre la Macron [Rom] (ISBN: 978-9975-77-287-7) / **lordache**, Ruxandra / [Chișinău] : Universitatea Populară ; [Suceava] : Alexandria Publishing House, 2018. 160 p.

FR: [La guerre civile froide: Gauche vs droite: La théogonie républicaine de Robespierre à Macron].

Vosprijatie korupcii v Respublike Moldova [Rom, Rus] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-57-253-8) / Chișinău : S. n., 2018. 43 ; 45 p., fig., tab. color.

ROM: Percepții asupra corupției în Republica Moldova.

Achiri, Ion; **Braicov**, Andrei; **Șpunteco**, Olga: Matematika: Učebnik: 7 klass [Rus] (ISBN: 978-9975-3180-9-9) / **Erhan**, Antonina / [Chișinău] : Cartdidact, 2018. 232 p., fig. Ed. a 2-a.

ROM: Matematică : Manual pentru clasa a 7-a.

(**Apostol**, Ion; **Lekoyiet**, Suzanne): Comunicarea Națională Patru a Republicii Moldova: Elaborată pentru a fi raportată către Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei [Rom] (ISBN: 978-9975-87-376-5) / **Bivol**, Elena; **Chiriță**, Svetlana / Chișinău : S. n., 2018. 478 p., fig., tab. color.

ENG: Fourth National Communication of the Republic of Moldova: Submission to the United Nations Framework Convention on Climate Change.

Bernaz-Sicorschi, Nina; **Copil**, Violeta; **Rudic**, Gheorghe: Biologija: Učebnik dlja 7 klasa [Rus] (ISBN: 978-9975-85-133-6) / **Perciuleac**, Ludmila / [Chișinău] : Știința, 2018. 142, 2 p., fig. color, tab. Ed. a 3-a.

ROM: Biologie: manual pentru clasa a 7-a.

Botgros, Ion; **Bocancea**, Viorel; **Donici**, Vladimir; **Constantinov**, Nicolae: Fizika: Učebnik dlja 7 klassa [Rus] (ISBN: 978-9975-79-896-9, 978-9975-86-289-9) / **Bocancea**, Evelina / [Chișinău] : Cartier, 2018. 142 p., fig. Ed. a 4-a.

ROM: Fizică: Manual pentru clasa a 7-a.

Cum funcționează Pământul: Enciclopedia ilustrată a minunilor de pe planeta noastră [Rom] (ISBN: 978-9975-0-0080-2) / **Fenoghen**, Alexandra / [Chișinău] : Arc, 2018. 247, 8 p., il., il. color.

ENG: How the earth Works.

Dragalina, Galina; **Velișco**, Nadejda; Himija: Učebnik dlja 7 klasa [Rus] (ISBN: 978-9975-0-0170-0) / **Mihajlov**, Elena / [Chișinău] : Arc, 2018. 127, 1 p., fig., tab. Ed. a 2-a.

ROM: Chimie: Manual pentru clasa a 7-a.

Galben-Panciuc, Zinaida; **Galben**, Svetlana; **Diaconu**, Stela; **Botgros**, Ion: Poznanie mira: Učebnik dlja 2-go klasa [Rus] (ISBN: 978-9975-54-386-6) / **Perciuleac**, Ludmila / [Chișinău] : Prut Internațional, 2018. 94, 1 p., fig., fot. color.

ROM: Științe: Manual pentru clasa a 2-a.

Guțu, Ion; Guțu, Valeriu; Ribacova, Galina: Matematika Canguru – 2018: 24-j konkurs "Kangourou" v Moldove [Rus] / Chișinău : Vega, 2018. 40 p., fig.

ROM: Matematicile Cangurului – 2018: Al 24-lea concurs "Canguru" în Moldova.

Rukovodstvo (metodičeskoe posobie) po upravljeniju bassejnami malyh i srednih rek [Rus] (ISBN: 978-9975-66-615-2) / Chișinău : Eco-Tiras, 2018. 84 p., fig., tab. color.

ROM: Ghid (îndrumar metodologic) pentru gestionarea bazinelor râurilor mici și mijlocii.

Țăranu, Marius; **Bicova**, Elena; **Kirillova**, Tatiana; **et al.**; (**Apostol**, Ion; **Lekoyiet**, Suzanne): National Inventory Report: Greenhouse Gas Sources and Sinks in the Republic of Moldova, 1990-2015 [Rom] (ISBN: 978-9975-87-324-6) / Chișinău : Ministry of Agriculture, regional Development and Environment (MARDE) : United Nations Environment Programme (UNEP), 2017. 628 p., fig., tab.

ROM: Raportul Național de Inventariere: Surse de emisii și sechestrare a gazelor cu efect de seră în Republica Moldova, 1990-2015.

Ursu, Ludmila; **Lupu**, Ilie; **Iasinschi**, Iulia: Matematika: Učebnik dlja 1 klassa [Rus] (ISBN: 978-9975-54-383-5) / **Ursu**, Ludmila / [Chișinău] : Prut Internațional, 2018. 134, 2 p., des. color.

ROM: Matematică: Manual pentru clasa a 1-a.

Ursu, Ludmila; **Lupu**, Ilie; **Iasinschi**, Iulia: Matematika: Učebnik: 2 klass [Rus] (ISBN: 978-9975-54-384-2) / **Ursu**, Ludmila; **Rusu**, Tatiana / [Chișinău] : Prut Internațional, 2018. 134, 2 p., des. color.

ROM: Matematică: Manual pentru clasa a 2-a.

(**Brizzolara**, Chiara): Fashion girl: Cum să fii o fată la modă: Sfaturi și secrete prețioase de stil [Rom] (ISBN: 978-9975-0-0132-8) / **Curt**, Sorin / Chișinău : Arc, 2018. 220 p., il. color.

IT: [Fashion girl : Come essere una ragazza alla moda].

Ciubotaru, Valentin; **Bucătaru**, Nicolae; **Moldovan**, Anna; **et al.**: Ékologičeskoe Sel'skoe Hozjajstvo [Rus] (ISBN: 978-9975-89-096-0) / Chişinău : S. n., 2018. 108 p., fig., tab. Color.

ROM: Sistemul de Agricultură Ecologică.

Daniliuc, Natalia; **Eţco**, Contantin: Iatrogenies. Types and methods of iatrogeny prevention [Rom, Eng] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-56-498-4) / Chişinău : S. n., 2018. 21 ; 20 p.

ROM: Iatrogeniile. Tipuri şi metode de prevenire a iatrogeniilor.

Gumaniuc, Alexei; **Gradinar**, Dmitrii; **Vasilioglo**, Natalia; **Maica**, Lilia: *Čto neobhodimo znať dlja praktikovanija ustojčivogo zemledelija* [Rom, Rus] (Bilingual ed.) / Chișinău : S. n., 2018. 74, 2 ; 76 p., fig., fot. color, tab.

ROM: Ce trebuie să cunoaștem pentru a practica agricultura durabilă.

Hortolomei, Valerian Dionisie; **Hortolomei**, Valerian Angel: *Arterial'naja gipertonija éssencial'naja (pervičnaja) izlečivaetsja* [Rom] (ISBN: 978-9975-58-132-5) / Chișinău : S, n., 2017. 81, 10 p., tab.

ROM: Hipertensiunea arterială esențială (primară) se vindecă: Dieta necesară în hipertensiunea arterială.

Lupașcu, T.; Catereniuc, I.; Globa, L.; et al.: Notebook for Practical work at Human Anatomy: (Guide for self-studying) = Praktičeskie zanjatija po anatomii čeloveka: (Posobie po samopodgotovke) [Rom, Eng, Rus] (Trilingual ed.) (ISBN: 978-9975-57-251-4, 978-9975-57-252-1) / Chișinău : S. n., 2018. 1 Vol.
Ed. a 11-a.

ROM: Lucrări practice la Anatomia Omului: (Ghid pentru autoinstruire).

Lupașcu, T.; Catereniuc, I.; Globa, L.; et al.: Notebook for Practical work at Human Anatomy: (Guide for self-studying) = Praktičeskie zanjatija po anatomii čeloveka: (Posobie po samopodgotovke) [Rom, Eng, Rus] (Trilingual ed.) (ISBN: 978-9975-57-136-4, 978-9975-57-221-7) / Chișinău : S. n., 2018. 2 Vol.
Ed. a 9-a.

ROM: Lucrări practice la Anatomia Omului: (Ghid pentru autoinstruire).

Moldova Energy and Biomass Project – the 7 year path [Eng] / Chişinău : S. n., 2018. 65, 1 p., il., fig., fot. color.

ROM: Proiectul Energie şi Biomasă, cei 7 ani de acasă.

Okushko, Vladimir; **Zagnat**, Vasile: Aspects of tooth physiology [Rom, Eng] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-3196-2-1) / Chişinău : S. n., 2018. 122 ; 124 p., fig. color, tab.

ROM: Aspecte de fiziologie a dintelui.

Okushko, Vladimir; **Zagnat**, Vasile: Aspekty fiziologii zuba [Rom, Rus] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-3196-2-1) / **Zagnat**, Dan / Chişinău : S. n., 2018. 122 ; 130 p., fig. color, tab.

ROM: Aspecte de fiziologie a dintelui.

Proekt "Énergija i biomassa v Moldove" – put' dlinoj v 7 let [Rus] / Chişinău : S. n., 2018. 65, 1 p., il., fig., fot. color.

ROM: Proiectul Energie şi Biomasă, cei 7 ani de acasă.

Roșca, Petru: Ékonomika predpriyatija: Učebnik [Rus] (ISBN: 978-9975-56-503-5) / Chișinău : S. n., 2018. 278 p., fig., tab.

ROM: Economia întreprinderii: Manual.

Rucșineanu, Oxana; **Doltu**, Svetlana: Advocacy strategy: for the transition to outpatient treatment of tuberculosis: Republic of Moldova 2016-2018 [Rom, Eng] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-3214-6-4) / Bălți : S. n., 2018. 32 ; 32 p., fig., tab. color.

ROM: Strategie de advocacy: pentru tranziția la tratamentul ambulator în tuberculoză: Republica Moldova, 2016-2018.

Rucșineanu, Oxana; **Stillo**, Jonathan; **Ateș**, Veronica; (**Sorocean**, Inga; **Diaconu-Stillo** Ilinca): Assessing the satisfaction level of tuberculosis patients in regards to medical services and community support during treatment [Rom, Eng] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-3235-1-2) / Bălți : S. n., 2018. 75, 1 ; 71, 1 p., diagr. color, tab.

ROM: Evaluarea nivelului de satisfacție a pacienților cu tuberculoză în raport cu serviciile medicale și cu suportul comunitar pe perioada tratamentului.

Tonu, Valentin; **Țuleanu**, Constantin: Processes, appliances and installations for combustion of organic fuels: Homogeneous Combustion [Rom, Eng] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-45-553-4) / Chișinău : UTM, 2018. 605, 1 p., fig., fig. color, tab.

ROM: Procese, aparate și instalații de ardere a combustibililor organici: Arderea omogenă.

Daghi, Ion: L'eminescienne plastique [Rom, Fr] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-63-434-2) / **Tanasieva**, Larisa / Chişinău : Tehnica-Info, 2018. 112 p., fot. color.

ROM: Eminesciana plastică.

(**Duda**, Vasile; **Mureşan**, Ion; **Dumitraş**, Maxim): Now and in ages to come [Rom, Eng] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-87-370-3) / **Bodescu**, Dinu / Chişinău : Muzeul Naţional de Artă, 2018. 83 p.

ROM: Acum și în veac. Maxim Dumitraş: sculptură. Mihai Perca: pictură.

Filipenco, Efim; **Moga**, Carolina; **Boiachin**, Ana: Dicționar terminologic ilustrat de gimnastică: (român-rus) [Rom, Rus] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-3231-2-3) / Chișinău : S. n., 2018. 71 p., fig., tab.

Mihail Grecu: Amidst metaphors and objective reality [Rom, Eng] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-87-382-6) / **Casiadi**, Elena / [Chișinău] : Muzeul Național de Artă al Moldovei, 2018. 87 p.

ROM: Mihail Grecu: Între metaforă și realitatea obiectivă.

Morari, Marina; Borș, Alexandru; Coroi, Eugen: Muzykal'noe vospitanie: Učebnik dlja 2 klassa [Rus] (ISBN: 978-9975-85-126-8) / **Berezovicova, Tatiana** / [Chișinău] : Știința, 2018. 95 p., il. color, n. muz. Ed. a 3-a.

ROM: Educație muzicală: Manual pentru clasa a 2-a.

Samburic, Elena; Prisăcaru, Lilia: Hudožestvennoe vospitanie: Učebnik dlja 2 klassa [Rus] (ISBN: 978-9975-0-0172-4) / **Dagi, Oleg; Uvarova, Alla; Metljaeva, Miroslava** / [Chișinău] : Arc, 2018. 95 p., des. color. Ed a 3-a.

ROM: Educația plastică: Manual pentru clasa a 2-a.

Vasiliev, Earoslav: Alexei Vasiliev. Živopis': (1907-1975) [Rom, Eng] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-47-173-2) / Chişinău : [Universul], 2018. 80 p., fot., il. color.

ROM: Alexei Vasiliev. Pictură: (1907-1975).

Vlah, Petri: Susak s sotvorenija mira = Susak-from creating of the world [Gag, Eng, Rus] (Trilingual ed.) (ISBN: 978-9975-53-911-1) / **Bankova**, Ivanna; **Sidorov**, Dmitrij / Chişinău : S. n., 2018. 176 p., fot., fot., il. color.

GAG: Susak taa dännää kurulmasından.

(Zvarici, Gheorghe; Vânăgă, Valeriu): International Biennial of Decorative Art [Rom, Eng] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-87-441-0) / **Gurețkaia, Antonina / Chișinău** : S. n., 2018. 98 p., fot., reprod. color. Ed. a 5-a.

ROM: Bienala Internațională de Artă Decorativă.

Andersen, Hans Christian: Rățușca cea urâtă [Rom] (ISBN: 978-9975-3182-4-2) / **Galașanu, Ecaterina / Chișinău** : Cartea, 2018. 32 p.

DAN: Den grimme ælling.

Axan, Alexei; **Krause**, Sabine: Schnell und effektiv rumänisch lernen [Rom, Deu] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-3180-5-1) / Chișinău : Cartdidact ; Leipzig : S. n., 2018. [Vol.] 1.

ROM: Studiem româna eficient și rapid.

Beecher-Stowe, H.: Coliba unchiului Tom [Rom] (ISBN: 978-9975-3193-1-7) / **Beșleagă**, Vladimir / [Chișinău] : Cadran (Policadran), 2018. 287, 1 p.

ENG: Uncle Tom's Cabin.

Bejuc, V. L.: Dicționar englez-român și român-englez [Rom, Eng] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-87-345-1) / Chișinău : S. n., 2018. 541, 1 p.

Bochmann, Klaus; **Stiehler**, Heinrich: Introducere în istoria limbii și literaturii române [Rom] (ISBN: 978-9975-79-902-7, 978-9975-86-297-4) / **Tofan**, Alina / [Chișinău] : Cartier, 2018. 301, 12 p.

DEU: Einführung in die rumänische Sprach- und Literaturgeschichte.

Brătescu-Voinești, Ioan Al.: Ptenčik: Čitajte i raskrašivajte [Rus] (ISBN: 978-9975-122-70-2) / **Leșcu**, Andrei F. / Chișinău : Labirint, 2018. 19 p., il.

ROM: Puiul.

Bulgar, Stepan: Vydajuščijsia gagauzskij pisatel' Dmitriy Kara Çoban [Gag, Rus] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-3075-6-7) / Komrat : Centrul de Cercetări Științifice al Găgăuziei "M. V. Marunevici", 2018. 76 p., fot.

GAG: Anılmış gagauz yazıcısı Dmitriy Kara Çoban.

Căpățână, Olga: Mireasa din Kabul [Rom] (ISBN: 978-9975-0-0247-9) / **Țăbuleac**, Ion / Chișinău : Arc, 2019. 271, 1 p.

RUS: Nevesta iz Kabula.

Ceban, Fedor: Futbol'nyj kalejdoskop: Čempionat Mira po Futbolu 2018 [Rus] (ISBN: 978-9975-66-621-3) / **Voivățchi**, Grigore / [Chișinău] : S. n., 2018 167 p., fot., il. color.

Chiperi, Cristina: Eu încă te iubesc [Rom] (ISBN: 978-9975-3154-1-8, 978-9975-3154-0-1) / **Ungureanu**, Viorica / Chișinău : Bestseller, 2018. 313, 20 p.

ENG: I Still Love You.

IT: orig.

Cooper, James Fenimore: Ultimul mohican [Rom] (ISBN: 978-9975-0-0178-6, 978-9975-0-0217-2) / **Chirica**, Irina / [Chișinău] : Arc, 2018. 175, 1 p., il.

ENG: The Last of the Mohicans.

Dabija, Nicolae: Le troisième œil [Fr] (ISBN: 978-9975-3070-2-4, 978-9975-59-161-4) / **Hâncu**, Maria; **Reabțov**, Gheorghe; **Ciobotarencu**, Ludmila; **et al.** / Chișinău : Editura pentru Literatură și Artă, 2018. 137 p., il.

ROM: Ochiul al treilea.

Defoe, Daniel: Robinson Crusoe [Rom] (ISBN: 978-9975-0-0178-6, 978-9975-0-0184-7) / **Chirica**, Irina / [Chișinău] : Arc, 2018. 142 p., il.

ENG: Robinson Crusoe.

Dickens, Charles: Oliver Twist [Rom] (ISBN: 978-9975-0-0178-6, 978-9975-0-0185-4) / **Chirica**, Irina / Chişinău : Arc, 2018. 149 p., il.

ENG: Oliver Twist.

Doga, Eugen: Prietenii mei dragi [Rom] (ISBN: 978-9975-54-368-2) / **Cernicova-Bucă**, Mariana / [Chişinău] : Prut Internaţional, 2018. 80 p., il. color.

RUS: [Moj dorogie druz'ja].

Dupin, Olivier: Istorioare povestite în 5 minute înainte de culcare [Rom] (ISBN: 978-9975-0-0139-7) / **Vasilache**, Victor / [Chișinău] : Arc, 2018. 62, 2 p., il. color.

FR: Histories en 5 minutes avant d'aller au lit.

Eminescu, Mihai: L'Albero della Poesia [Rom, It] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-60-287-7) / **Corcodel**, Varvara-Valentina / Chișinău : Epigraf, 2018. 239, 1 p.

ROM: Arborele Poeziei.

Europoesia: Antologia festivalului – Brăilă/Cahul, 2017 [Rom, It] (Bilingual ed.)
(ISBN: 978-9975-85-114-5, 978-606-8807-11-9) / **Stancu**, Simona / Chișinău :
Știința ; Iași : Cronedit, 2018. 546 p., il.

Europoesia: Antologia festivalului – Brăila/ Cahul, 2018 [Rom] (ISBN: 978-9975-
85-143-5, 978-606-8807-30-0) / **Stancu**, Valeriu; **Stancu**, Mariana; **Stancu**,
Simona / Chișinău : Știința ; Iași : Cronedit, 2018. 343 p., fot.

Ferraris, Maria Grazia: Luna bufă: Gianni Rodari și Italo Calvino: Lejeritate și Exactitate [Rom] (ISBN: 978-9975-127-55-4) / **Deleu**, Ecaterina / Chișinău : S. n., 2017. 127 p., fig.

IT: La luna giocosa: Gianni Rodari ed Italo Calvino: Leggerezza ed Esattezza.

Gaydamowicz, Tadeusz: O călătorie în lumea de odinioară: Amintirile unui polonez din Basarabia [Rom, Pol] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-83-65427-80-9, 978-9975-144-57-5) / **Kubic**, Ioana / Chișinău : S. n., 2018. 59, 68 p., fot., fot. color.

POL: Podróż do minionego świata: Wspomnienia Polaka z Besarabii.

Grimm, Jacob; Grimm, Wilhelm: Iepurele și ariciul [Rom] (ISBN: 978-9975-3182-0-4) / **Galașanu, Ecaterina** / [Chișinău] : Cartea, 2017. 16 p., il. color.

DEU: Der Hase und der Igel.

Greco, Mircea; Greco, Jana: Skazka pro inoplanetjan i mal'čika Petju: (Skazka dlja detej mladšego škol'nogo vozrasta, napravlennaja na vospitanie čuvstva patriotizma) [Rus] (ISBN: 978-9975-0-0225-7) / [Chișinău] : Arc, 2018. [20] p., il. color.

ROM: Petrică și extraterestrii: (poveste pentru cultivarea sentimentului patriotic la copiii din clasele primare).

Hartley, Stefania Leonardi: Cele mai frumoase povești clasice [Rom] (ISBN: 978-9975-61-979-0, 978-9975-0-0145-8) / **Chiriacescu**, Rodica / [Chișinău] : Arc, 2018.
123, 2 p., il. color.

IT: Le più belle Fiabe Classiche.

Hartley, Stefania Leonardi: Cele mai frumoase povești din O mie și una de nopți [Rom] (ISBN: 978-9975-61-979-0, 978-9975-0-0096-3) / **Chiriacescu**, Rodica / [Chișinău] : Arc, 2017.
122, 2 p., il. color.

IT: Le più belle Storie da Le Mille e Una Notte.

[2018-1347]

Inelul fermecat: Povești italiene [Rom] (ISBN: 978-9975-3219-6-9) / **Ciobanu,** Valentina // Chișinău : S. n., 2018. 19, 1 p., il. color.

IT

Kelmendi, Jeton: Rănilor cuvântului [Rom] (ISBN: 978-9975-3070-2-4, 978-9975-59-163-8) / **Dabija,** Nicolae / Chișinău : Editura pentru Literatură și Artă, 2018. 68 p., il.

ALB: Plagă e Fjalës.

Kipling, Rudyard: Cartea junglei [Rom] (ISBN: 978-9975-0-0178-6, 978-9975-0-0179-3) / **Chirica**, Irina / Chișinău : Arc, 2018. 135 p., il.

ENG: The Jungle Book.

Kipling, Rudyard: Rikki-Tikki-Tavi și alte povești [Rom] (ISBN: 978-9975-0-0187-8) / **Fenoghen**, Alexandra / [Chișinău] : Arc, 2018. 58, 5 p., il. color.
Ed. a 2-a.

RUS : Rikki-Tikki-Tavi i drugie skazki.

ENG : orig.

Lagerlöf, Selma: Minunata călătorie a lui Nils cu găștele sălbatice [Rom] (ISBN: 978-9975-0-0186-1) / **Fenoghen**, Alexandra / [Chișinău] : Arc, 2018. 76, 3 p., il. color.
Ed. a 3-a.

RUS: Чудесное путешествие Нил'са с дикими гусями.

SWE: Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige.

Limba coreeană: Vocabular [Rom, Kor] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-129-32-9) / Chișinău : S. n., 2018. 288 p., fig. color, tab.

La Fontaine, Jean de; **Hartley**, Stefania Leonardi: Cele mai frumoase povești cu tâlc [Rom] (ISBN: 978-9975-61-979-0, 978-9975-0-0166-3) / **Chiriacescu**, Rodica / [Chișinău] : Arc, 2018. 123, 1 p., il. color.

FR:

IT: I più bei racconti di La Fontaine.

London, Jack: Chemarea străbunilor [Rom] (ISBN: 978-9975-0-0178-6, 978-9975-0-0218-9) / **Chirica**, Irina / [Chișinău] : Arc, 2018. 150, 1 p., il.

ENG: The Call of the Wild.

Moccia, Federico: Te doresc [Rom] (ISBN: 978-9975-3154-8-7) / **Ungureanu**, Viorica / [Chișinău] : Bestseller, 2018. 642, 6 p.

IT: Ho voglia di te.

(**Mysjkin**, Jan H.): Poetule, piaptănă-ți părul!: Cincisprezece poeți neerlandezi [Rom] (ISBN: 978-9975-0-0121-2) / **Mysjkin**, Jan H.; **Ioanid**, Doina / [Chișinău] : Arc, 2018. 195 p.

NLD

Penele pestrice ale cocoşului [Rom] (ISBN: 978-9975-0-0234-9) / **Ioanid**, Doina;
Mysjkin, Jan H. / [Chişinău] : Arc, 2018. 210 p.

FR

(**Petrik**, Vladimir): Sunt un băiat din carte: Antologie de proză slovacă
contemporană [Rom] (ISBN: 978-9975-0-0229-5) / **Ianculescu**, Helliana /
[Chişinău] : Arc, 2018. 299 p., fot.

SVK: Antológia súčasnej slovenskej prózy.

Poezie europeană contemporană: Antologie [Rom] (ISBN: 978-9975-85-145-9) / **Stancu**, Mariana; **Stancu**, Valeriu / Chișinău : Știința ; Iași : Cronedit, 2018.
349 p.

Popescu, Nicoleta Aurora; **Spirescu**, Monica: Dicționar englez-român explicativ de frazeologisme biblice [Rom, Eng] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-56-582-0) / Chișinău : S. n., 2018.
96 p.

Rotaru, Noie; **Rotaru**, Lilia: Telenuš i Rajskaĵa Ptica = Telenush and The Majestic Bird [Rom, Eng, Rus] (Trilingual ed.) (ISBN: 978-9975-3267-0-4) / **Țurcanu**, Natalia; **Weinboim**, Menahem / Netanya : S. n. ; Bălți : S. n., 2018. 153 p., fot., il.

ROM: Telenuș și Pasărea Măiastră.

Shakespeare, William: Sonete [Rom] (ISBN: 978-9975-86-093-2, 978-9975-86-311-7) / **Ștefănescu**, Radu / [Chișinău] : Cartier, 2018. 192 p., fot., 1 f. portr.
Ed. a 2-a.

ENG: Sonnets.

Spinei, Vasile: Alone on the Shortcut: An Anthology of Haiku and Senryū [Rom, Eng] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-87-426-7) / **Codrescu, Mihaela; Codrescu, Ion / Chișinău :** Bons Offices, 2018. 255 p., il.

ROM: Singur pe scurtătură: Antologie de haiku și senryū.

Spyri, Johanna Louise: Heidi [Rom] (ISBN: 978-9975-0-0178-6, 978-9975-0-0219-6) / **Chirica, Irina / [Chișinău] :** Arc, 2018. 179, 1 p. : il.

ENG: Heidi.

Stevenson, Robert Louis: Comoara din insulă [Rom] (ISBN: 978-9975-0-0178-6, 978-9975-0-0221-9) / **Chirica**, Irina / [Chișinău] : Arc, 2018. 151, 1 p., il.

ENG: Tresaure Island.

Strulea, Doina: Mi manchi al 69 % [Rom, It] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-87-421-2) / **Țurcanu**, Irina / Chișinău : S. n., 2018. 63, 2 ; 65, 2 p., des., des. color.

ROM: 69 % de dor.

Swift, Jonathan: Călătoriile lui Gulliver [Rom] (ISBN: 978-9975-0-0178-6, 978-9975-0-0183-0) / **Chirica**, Irina / [Chișinău] : Arc, 2018. 143, 1 p., il.

ENG: Gulliver's Travels.

Tchystiak, Dmytro: Teme-te de memorie! [Rom] (ISBN: 978-9975-3070-2-4, 978-9975-3200-0-9) / **Dabija**, Nicolae / Chișinău : Editura pentru Literatură și Artă, 2018. 72 p., il.

UKR

Turcanu, Vadim: Pe cont propriu [Rom] (ISBN: 978-9975-144-11-7) / **Florescu, Vali** / Chişinău : S. n., 2018. 177 p.

ENG: No One's Business.

Twain, Mark: Aventurile lui Huckleberry Finn [Rom] (ISBN: 978-9975-0-0178-6, 978-9975-0-0181-6) / **Fenoghen, Alexandra** / [Chişinău] : Arc, 2018. 167, 1 p., il.

ENG: The Adventures of Huckleberry Finn.

Twain, Mark: Aventurile lui Tom Sawyer [Rom] (ISBN: 978-9975-0-0178-6, 978-9975-0-0182-3) / **Fenoghen, Alexandra** / [Chişinău] : Arc, 2018. 132 p., il.

ENG: The Adventures of Tom Sawyer.

Twain, Mark: Prinț și cerșetor [Rom] (ISBN: 978-9975-0-0178-6, 978-9975-0-0180-9) / **Fenoghen, Alexandra** / [Chişinău] : Arc, 2018. 135, 1 p., il.

ENG: Prince and the Pauper.

Vandebriil, Michaël: New romantics [Rom] (ISBN: 978-9975-0-0120-5) / **Ioanid**, Doina; **Mysjkin**, Jan H. / [Chișinău] : Arc, 2018. 65 p.

NLD

Vasilache, Cezaria; **Bujor**, Ala: Ghid de conversație român-francez-rus [Rom, Fr, Rus] (Trilingual ed.) (ISBN: 978-9975-60-284-6) / [Chișinău] : Epigraf, 2018. 199, 1 p., fig., tab. Ed. a 2-a.

Vasilcău, Traian: Antologie poetică : în limbile: română, portugheză, rusă, turcă, franceză, poloneză și tătară crimeeană [Rom, Prt, Rus, Tur, Fr, Pol] (Langues diverses) (ISBN: 978-9975-56-567-7) / **Maia**, Luciano; **Zagoreanu**, Natalia; **Mărgineanu**, Ion F.; **et al.** / Chișinău : Print Caro, 2018. 40 p., des.

Langues diverses.

Vasilcău, Traian: Beskonečnost' Duši [Rom, Rus] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-56-568-4) / **Dabija**, Tatiana / Chișinău : Print Caro, 2018. 59 p., il.

ROM: Nemărginirea Sufletului.

Verne, Jules: Douăzeci de mii de leghe sub mări [Rom] (ISBN: 978-9975-0-0178-6, 978-9975-0-0223-3) / **Schidu**, Luana // [Chișinău] : Arc, 2018. 156, 1 p., il.

ENG: Twenty Thousand Leagues Under the Sea.
FR: Vingt mille lieues sous les mers.

Verne, Jules: O călătorie spre centrul Pământului [Rom] (ISBN: 978-9975-0-0178-6, 978-9975-0-0220-2) / **Chirica**, Irina / [Chișinău] : Arc, 2018. 167, 1 p., il.

ENG: Journey to the Center of the Earth.
FR: Voyage au centre de la Terre.

Verne, Jules: Ocolul Pământului în optzeci de zile [Rom] (ISBN: 978-9975-0-0178-6, 978-9975-0-0222-6) / **Schidu**, Luana // [Chișinău] : Arc, 2018. 126, 1 p., il.

ENG: Around the World in Eighty Days.

FR: Le tour du monde en 80 jours.

Volnițchi, Igor: 40 dnej i zastyvșee mgnoven'e [Rus] (ISBN: 978-9975-53-969-2) / **Țibîrnă**, Raisa / Chișinău : S. n., 2018. 200 p.

ROM: 40 de zile și o clipă suspendată.

Basciani, Alberto: Dificila unire: Basarabia și România Mare, 1918-1940 [Rom] (ISBN: 978-9975-79-902-7, 978-9975-86-259-2) / **Doru Ivan**, George; **Voicu**, Maria / [Chișinău] : Cartier, 2018. 427, 1 p.

IT: La difficile unione. La Basarabia e la Grande Romania, 1918-1940.

Cantemir, Dimitrie: Opere: Divanul [Rom] (ISBN: 978-9975-67-986-2, 978-9975-85-144-2) / **Cândea**, Virgil / [Chișinău] : Știința, 2018. 514 p., il., tab.

GRC

Ciobanu, Ștefan; (**Scafeș**, Cornel I.): Basarabia: Populația. Istoria. Cultura [Rom] (ISBN: 978-9975-67-995-4, 978-9975-85-106-0) / **Grigorescu**, Alexandrina / [Chișinău] : Știința, 2018. 170, 2 p., fot., tab. Ed. a 2-a.

FR: La Bessarabie. Sa population, son passé, sa culture.

Ghimpu, Vlad D.: The Christian places of worship and unknown medieval sources of the Romanians [Rom, Eng] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-89-080-9) / **Ghimpu**, Felicia / Chișinău : S. n., 2017. 249 p., fig., fot.

ROM: Lăcașuri creștine și izvoare medievale necunoscute ale românilor.

(**Mănăscurtă**, Ioan): Republic of Moldova = Respublika Moldova [Rom, Eng, Rus] (Trilingual ed.) (ISBN: 978-9975-4492-9-8) / **Osadci**, Ana Maria; **Bahrina**, Antonina / Chișinău : Princeps, 2018. 137, 6 p. : fot. color.

ROM: Republica Moldova.

Odoleanu, Natalia; **Sochircă**, Vitalie; **Ungurean**, Larisa; **Marian**, Camelia: Geografija materikov i okeanov: Učebnik dlja 7 klasa [Rus] (ISBN: 978-9975-0-0167-0) / **Zajkovskaja**, Tatiana; **Odoleanu**, Natalia / [Chișinău] : Arc, 2018. 127 p., fig., tab. color. Ed. a 2-a.

ROM: Geografia continentelor și oceanelor: Manual pentru clasa a 7-a.

Popa, Aculina: Acesta e meleagul meu, Rezina [Rom, Eng] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-87-342-0) / **Lazar, Ina / Rezina :** S. n., 2018. 94 p., fot. color.

(**Telembici, Rodica; Cimpoi, Mihai:** Moldova [Rom, Eng, Rus] (Trilingual ed.) (ISBN: 978-9975-3234-2-0) / **De Luca, Francesca; Dimitrov, Leonid / [Chişinău] :** Moldpresa Grup, [2018]. 29, 111 p., fot. color. Ed. a 2-a.

ROM: Moldova.

(**Țurcanu**, Ion; **Papuc**, Mihai): Basarabia in the act of the Great Union of 1918 [Rom, Rus] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-85-101-5) / **Ciubotaru**, Ina / [Chișinău] : Știința, 2017. 179, 1 p., fot., facs., h.

ROM: Basarabia în actul Marii Uniri de la 1918.

(**Țivircun**, Victor; **Duminica**, Ivan; **Sîrf**, Vitalie): Protoierej Mihail Ceachir: Stat'i po istorii i kul'ture gagauzov Basarabii v žurnale "Viața Basarabiei" ("Bessarabskaja Žizn") [Rom, Rus] (Bilingual ed.) (ISBN: 978-9975-139-66-3) / **Zajkovskaja**, Tatiana / Chișinău : S. n., 2018. 163, 1 p., fot.

ROM: Protoiereul Mihail Ceachir: Articole privind istoria și cultura găgăuzilor din Basarabia publicate în revista "Viața Basarabiei".

Ursu, Dimitrie: O universitate cât o viață [Rom] (ISBN: 978-9975-3255-0-9) / **David, Eugenia / Chișinău :** Serebia, 2018. 312 p., fot., fot. color.

RUS: Universitet dlinoju v žizn'.